

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Хужакулова Марьям Хакимжонова
Магистратура Университета Вебстера в Ташкенте

Аннотация: В данной статье освещено большое значение, придаваемое иностранным языкам в Республике Узбекистан, и вопросы повышения эффективности образования за счет применения инновационных технологий и методов, необходимых для их изучения.

Ключевые слова: Иностранный язык, игра, инновационные технологии, технологические средства, методы, методы.

Abstract: This article highlights the great importance attached to foreign languages in the Republic of Uzbekistan, and the issues of increasing the effectiveness of education through the use of innovative technologies and methods necessary for their study.

Key words: Foreign language, game, innovative technologies, technological means, methods, methods.

XXI век – время, когда современные технологии стремительно развиваются и находят отражение во всех сферах. В этом глобальном обществе спрос на изучение иностранных языков растет с каждым днем. В Постановлении Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева от 19 мая 2021 года «О мерах по выведению деятельности по популяризации изучения иностранных языков на качественно новый уровень в Республике Узбекистан» В соответствии с Государственным программой «Год поддержки и укрепления здоровья населения», развитие преподавания иностранных языков как приоритетного направления образовательной политики, кардинальное повышение качества образования в этом направлении, привлечение в сферу квалифицированных педагогов и

поощрение Особое значение населения для изучения иностранных языков сосредоточено на повышении интереса. Начался новый этап, новая эпоха в преподавании иностранных языков в нашей стране. В процессе обучения иностранному языку требуется использование передовых педагогических технологий, интерактивных, инновационных методов, коммуникативных и информационных средств. В нашей республике разработаны новые методы и требования в соответствии с Европейскими рамочными рекомендациями (CEFR) по преподаванию иностранного языка и оценке знаний и навыков преподавателей иностранного языка. Согласно ему, учебники созданы для учащихся общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ.

В соответствии с этими требованиями классы были оснащены новой информационно-коммуникационной техникой. Наука иностранного языка разделена на четыре аспекта (чтение, письмо, аудирование и говорение), и для каждого из них даются отдельные понятия и навыки. Значение передовых современных технологий в обучении иностранным языкам несравнимо. Потому что использование технологических средств в образовательном процессе играет несравненную роль в усвоении и закреплении знаний на каждом факультете изучения иностранного языка. Например, невозможно развивать навыки понимания на слух без компьютеров, проигрывателей и компакт-дисков. Понимание на слух является одной из наиболее важных частей изучения языка. При этом от читателя требуется обращать внимание на произношение говорящего, соблюдение грамматических правил, словарный запас и его значения. В современном процессе глобализации Интернет охватил все аспекты нашей жизни.

Среди молодого поколения актуальным вопросом стало рациональное использование социальных сетей и различных сайтов при изучении иностранных языков. В частности, используя возможность общения

с людьми, говорящими на иностранном языке, через Интернет, можно развивать разговорные навыки, совершенствовать письменную практику путем написания писем по электронной почте. Важность использования мультимедийных средств в учебном процессе несравненна. Например, организация урока с помощью слайдов, использование разминочных мероприятий, которые привлекают учащихся к началу урока иностранного языка, осмысленная организация урока за счет использования разноцветных выставок и предоставление учащимся возможности полностью понять тему. Доказано, что организация уроков в школах посредством интерактивных игр дает весьма положительные результаты. Известно, что урок, основанный на различных играх, не только раскрывает возможности творческого и критического мышления учащихся, но и развивает их способность концентрироваться и находить пути выхода из проблемных ситуаций. Потому что в основе использования игр лежит деятельность, активизирующая и ускоряющая ученика. По мнению психологов, психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности человека в самовыражении, поиске устойчивого места в жизни, самоконтроле, реализации своего потенциала. Любая игра должна основываться на общепринятых воспитательных принципах и тактиках.

Развивающие игры должны быть основаны на учебных предметах. В процессе игры учащийся проявляет больший интерес к этому упражнению, чем на обычном занятии, и ведет себя более свободно. Это облегчает работу со студентами, которые застенчивы и не могут легко влиться в команду. Это играет важную роль в совершенствовании их предпринимательских навыков. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что каждая инновационная технология имеет свои преимущества. Во всех подобных методах предусмотрено сотрудничество преподавателя и ученика, активное движение ученика в учебном процессе. В результате использования

инновационных технологий и методов на занятиях иностранным языком развиваются навыки логического и творческого мышления учащихся. Речь становится беглой, формируется умение быстро и правильно отвечать. Организуя занятия нетрадиционными способами, используя разные методы, можно избежать скучных занятий. Это создает основу для роста интереса к изучению иностранных языков у молодого поколения, желания учиться, эффективной организации уроков. В результате ученик будет тщательно подготовлен к уроку, а эффективность усвоения быстро возрастет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джалолов Ж. «Методика преподавания иностранного языка», Ташкент. 2012 год
2. У. Хошимов, И. Якубов. «Методика преподавания английского языка» (учебное пособие) Ташкент: Издательство «Шарк», 2003.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по эффективной организации популяризации изучения иностранных языков» от 19.05.2021 № 312.
4. Джамал Джалолов «Методика преподавания иностранного языка» Учебник для студентов высших учебных заведений (факультетов) иностранных языков г. Ташкент – 2012г.
5. Бекмуратова У.Б. Реферат на тему «Использование инновационных технологий в обучении английскому языку». Ташкент – 2012.
6. Ларсен Фриман Дайан. 2000. «Методы и принципы преподавания языка» Издательство Оксфордского университета.
7. Шавкатовна А. Н., Шарифовна С. М. (2022). Роль электронных ресурсов в преподавании английского языка. Международный журнал открытий и инноваций в прикладных науках

8. Ахадалиевич А.К., Нозимахон Г. (ноябрь 2022 г.). Роль анализа потребностей в обучении языку. В ПЛАТФОРМЕ «ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ».

9. Умарова, М. (2022, ноябрь). Эффективность использования наглядных пособий в совершенствовании коммуникативных навыков учащихся. В ПЛАТФОРМЕ «ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ»